

Aplicación de Técnicas de Agrupamiento en la Monitorización de Redes Definidas por Software

Jesús Antonio Puente Fernández, Luis Javier García Villalba

jesusantoniopuente@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS)

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)

Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España

Resumen—Traffic prediction systems face major challenges on two fronts: relation between video quality and observed session features are truly complex, and the dynamic changes on the video quality. Software Defined Networks (SDN) is a new concept of network architecture intended to be more flexible and simplify the management in networks with respect to traditional models. Each of these aspects is possible because of the separation of control plane and data plane in network devices. Thanks to the availability of an API for this purpose, it is possible to deploy monitoring tools to obtain the network status and retrieve statistics collection. Therefore, retrieving the most accurate statistics depends on the strategy of information monitoring and capture the network devices. In this paper, we propose an optimization framework for the request of traffic monitoring in SDN networks. The present proposal decreases the number of monitoring queries to switches, improving the network traffic and preventing the switching overload.

I. INTRODUCCIÓN

Las actuales subscripciones a internet en materia de contenido digital están sujetas proporcionar un nivel de Calidad de Servicio (QoS, acrónimo en inglés de Quality of Service) suficiente en el envío de dicho contenido. Por otro lado, el incipiente crecimiento en contenidos de videostreaming requiere de una gran computación e infraestructura para satisfacer dichos niveles de demanda de QoS o High Quality (HQ). En la misma forma, el contenido High Definition (HD) está siendo el más consumido por los usuarios actualmente [1].

El nuevo concepto de arquitectura de redes como son las Redes Definidas por Software (SDN, acrónimo en inglés de Software Defined Networks) desacopla el plano de control del plano de datos en los recursos subyacentes de la red utilizándolos a través de un controlador centralizado. Además, provee un conjunto de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API, acrónimo en inglés de Application Programming Interfaces) para simplificar la implementación de servicios de red como Routing, QoS, Control de Acceso entre otros.

Para mejorar la QoS del vídeo en un envío, es importante tener en todo momento un estado completo y preciso de los recursos de la red por su utilidad para construir sistemas de predicción o herramientas de monitorización [2] que son capaces de sugerir el mejor camino para la recepción de datos, especialmente contenido visual.

Normalmente, el uso de herramientas de monitorización requiere de una instalación de un hardware y software costoso. Una solución para proveer de métricas de monitorización al controlador SDN es el análisis de la información provista por

el protocolo OpenFlow. Sin embargo, el uso de dicho protocolo para solicitar información de los switches incrementa la carga en el plano de datos y de control [3]. Si el controlador está realizando peticiones continuamente a cada switch de la red, se garantiza una precisión en la información de la monitorización, pero este proceso genera carga adicional en el switch.

Por tanto, presentamos una optimización en el controlador que reduce el número de peticiones de monitorización en los switches de la topología sin comprometer la precisión de los valores monitorizados. Agrupamos los switches en conjuntos o clusters, en base a unos criterios usando técnicas de inteligencia artificial de agrupamiento.

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: la sección II describe la tecnología SDN y su arquitectura. En la sección III se recogen los trabajos relacionados en cuanto a técnicas de monitorización. La técnica de monitorización usando agrupamiento propuesta en este artículo se recoge en la sección IV. la sección V contiene las simulaciones y resultados de las pruebas. Por último, la sección VI concluye con una breve discusión con conclusiones.

II. REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

SDN es un nuevo paradigma de redes que recoge las características clave de las redes tradicionales: gestión de las redes centralizadas, redes activas en cuanto a eventos y por último virtualización de redes [4]. SDN fue creado para facilitar la innovación ya que permite programar de forma simple el control del comportamiento de la red: caminos para el tráfico de datos, balanceamiento de carga entre otros. SDN facilita la gestión de la red separando el plano de control (las decisiones dentro de la red) del plano de datos (dispositivos adyacentes de la red).

Dentro del controlador se está ejecutando una aplicación software de alto nivel que provee de una rápida gestión de la red. Por tanto, este controlador centralizado no requiere de una configuración individual de los dispositivos de la red ya que cada comportamiento de la red es gestionado a través del controlador. SDN tiene un gran abanico de aplicaciones en diferentes puntos como: redes domésticas, campus de investigación, data centers, Internet de las Cosas (IoT, acrónimo en inglés de Internet of Things) entre otros [5]. Estas aplicaciones son llevadas a cabo en una red SDN y gestionados por el protocolo OpenFlow [6] [7]. Este protocolo es el más extendido en SDN y su mantenimiento y especificación es

responsabilidad de la Open Networking Foundation (ONF) [3].

SDN está dividido lógicamente en tres capas: capa de datos, capa de control y capa de aplicación [8] [9] [10]. Los recursos de la red (capa de datos) están conectados a la capa de control a través de interfaces Southbound. Estas interfaces proveen la abstracción de switches programables y la conexión con el software que está ejecutándose en el controlador. OpenFlow es el ejemplo más representativo de estas interfaces. Como se ha mencionado anteriormente, sobre estas interfaces se está ejecutándose un Sistema Operativo de Red (NOS, acrónimo en inglés de Network Operating System) el cual es responsable de controlar el comportamiento de la red. Diferentes NOS están disponibles atendiendo al lenguaje de programación en los que se han desarrollado: NOX/POX [11], Maestro [12], Beacon [13] and Floodlight [14] entre otros. Continuando con el diseño lógico, el plano de control está conectado a la capa de aplicación a través de las interfaces Northbound las cuales permiten la creación de tanto aplicaciones como de políticas de red alto nivel las cuales son enviados al NOS. De la misma forma, ejemplos de interfaces Northbound son Frenetic [15] [16], Procera [17], Netcore [18] and McNettle [19].

III. TRABAJOS RELACIONADOS

En las arquitecturas de redes típicas, algunos protocolos permiten monitorizar dispositivos de red con sus estadísticas. Ejemplo de estos protocolos que usan métodos pasivos son: Network Management Protocol (SNMP) [20] y Network Configuration Protocol (NETCONF) [21]. Así mismo, ejemplos de herramientas de monitorización basadas en flujo son NetFlow [22] y sFlow [23], los cuales estiman tanto una muestra como un conjunto completo de estadísticas y las envían al agente de control.

Continuando con herramientas de monitorización, jFlow [24] es una extensión del lenguaje de programación Java [25] el cual permite comprobar anotaciones de flujo de una forma estática. Además, provee un compilador que comprueba (estáticamente) y previene fugas de información a través de canales de almacenamiento. jFlow ofrece unas características que realizan comprobación de flujo no tan restrictiva como otros lenguajes.

En las redes SDN, una de las propuestas principales relacionadas con la monitorización es SuVMF [26] el cual provee una arquitectura novedosa para redes SDN de gran escala basándose en una Función Unificada de Monitorización virtual. Este trabajo también usa un método pasivo para monitorizar consistiendo en tres entidades importantes que son responsables para la gestión de la monitorización, el control inteligente y por último unos módulos que filtran y transforman los datos. La colección de estadísticas utilizan muchos métodos pasivos como sFlow [23] y SNMP [20] entre otros.

En [27], los autores usan métodos activos y pasivos para medir el rendimiento de la red. Usan beacons para enviar paquetes probe e instalar flujos adicionales en los switches. Así, estos beacons son usados para estimar la tasa de paquetes perdidos y también el retardo. Una solución híbrida entre métodos pasivos y activos es el framework desarrollado en [28]. Este trabajo propone un framework de monitorización de

red basado en un módulo orquestador con un método flexible para obtener estadísticas de red.

Trabajos como OpenNetMon [29] monitorizan métricas per-flow en redes OpenFlow. Está especializado en rendimiento, retardo y pérdida de paquetes para determinar si los parámetros de QoS entre end-to-end son conocidos para encontrar caminos adecuados. OpenNetMon trata de buscar el menor número de peticiones a los switches para obtener las métricas. En este orden, OpenTM [30] propone seguir una distribución no uniforme de peticiones respecto a esquemas uniformes de peticiones.

Chowdhury et al. [31] proponen Payless, un framework eficiente de bajo coste de monitorización de redes SDN. Su característica principal es que provee una visión abstracta de la red de una manera regular de petición de estadísticas a los recursos de la red.

Otra estrategia a tener en cuenta es duplicar el tráfico y enviarlo a un agente de monitorización. Esta idea es usada en MonSamp [32] donde los autores crean dos agentes llamados colectores y analizadores que leen continuamente los flujos dentro de los switches. El algoritmo incrementará o disminuirá las reglas de flujo en los switches basándose en la capacidad del monitor y de la congestión de los enlaces de la red. En [33] se propone un framework optimizado para enrutamiento multimedia en combinación con un módulo de monitorización para proveer QoS en diferentes servicios multimedia. Su mejor ventaja es que se puede añadir algoritmos de routing alternativos para encontrar el mejor camino en el envío de los datos.

Debido a la carga de tráfico que añaden las demás herramientas, proponemos una herramienta para reducir el número de peticiones a los switches usando técnicas de agrupamiento por similitudes de las características que componen los switches de la topología y por tanto, reducir la carga del controlador liberando del mismo modo los enlaces de la red de mensajes de petición de estadísticas.

IV. MONITORIZACIÓN BASADA EN AGRUPAMIENTO

A. Notación de la Red

La topología de la red está representada como un grafo dirigido $G = (S, L)$ donde $S = \{s_1, s_2, \dots, s_{ns}\}$ denota el conjunto de switches $L = \{l_1, l_2, \dots, l_{nl}\}$ representa el conjunto de enlaces entre switches y ns y nl como el número de switches y enlaces de la topología respectivamente. Por ejemplo, $arc(i, j)$ representa el enlace del switch fuente i al switch destino j . Además, definimos el grado de los switches (número de enlaces incidentes) como $deg(s_i)$ donde $s_i \in S$. Asumimos que ns y nl son finitos y $deg(s_i) > 0$ para todo i entre 1 y ns .

B. Agrupamiento

La optimización principal propuesta en este trabajo está basado en métodos de agrupamiento (K-Means, Hierarchical, Expectation-Maximization, DensityBased) usando el software de código abierto Weka [34]. El término de agrupamiento se asocia al procedimiento de juntar objetos en grupos. Los objetos de cada grupo comparten una o varias características en común que los hacen pertenecer a dicho conjunto. Antes de empezar a realizar peticiones a los switches, la función *Clustering_Function* lee la topología de la

red estructurada en $G = (S, L)$ la cual será usada para crear los clusters. Ya que G contiene el grafo de la red, $Create_Cluster(G, Algorithm, N)$ divide en N clusters, definiéndolos como $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$.

Los criterios para formar los clusters de la topología se describen a continuación:

- Los switches que tiene dos puertos se les agrupa en un cluster para posteriormente aplicarle una optimización basada en el algoritmo de la conservación de flujo. Formalmente, $deg(s_i) = 2$ para todo $s_i \in c_j$.
- En otro caso, los clusters que contienen switches con tres o más puertos, se les agrupan por su criticalidad, es decir, se calcula cuántos de los caminos totales disponibles en la topología desde el host cliente al host servidor pasan por dicho switch. Formalmente, $deg(s_i) > 2$ para todo $s_i \in c_k$.

Una vez que el proceso de agrupamiento se ha realizado, nuestra herramienta de monitorización empieza a recoger información de la red en cada periodo de monitorización t_{mon} . Para optimizar las peticiones de estadísticas, aplicamos individualmente o conjuntamente, diferentes estrategias en cada cluster:

- El cluster que contiene switches con dos puertos se le aplica una optimización basada en el algoritmo de la conservación de flujo el cual consiste en que los datos recibidos por el puerto entrante del switch son los mismos que se enviarán por el puerto saliente del switch. Por tanto, estos switches se liberan de ser peticionados por sus estadísticas ya que sus datos se obtendrán a través de los switches vecinos.
- Para los demás clusters (contienen switches con tres o más puertos), se van a ir escogiendo para monitorizar de forma aleatoria en cada periodo t_{mon} de tal forma que se monitorizarán todos los switches de cada cluster pero de uno en uno en cada periodo.
- Otra estrategia para los demás clusters es escoger los switches con más tráfico en el mismo periodo para ser monitorizados de tal forma que se liberan de ser monitorizados los switches que no están redirigiendo tráfico y por tanto se reducen peticiones de estadísticas.

V. SIMULACIÓN Y RESULTADOS

En esta sección, comprobamos la viabilidad del algoritmo en comparación con las estrategias típicas de monitorización. Las simulaciones están realizadas usando la topología descrita en la Figura 1 la cual está compuesta por 7 OF-Switches (s_1 - s_7) y 2 host (h_1 y h_2) conectados a s_1 y s_7 respectivamente. Los links [switch: s_3 - port: p_4 , switch: s_6 - port: p_1] y [switch: s_6 - port: p_2 , switch: s_5 - port: p_3] están configurados con valores de tasa de datos máximos de 1Mbps y un porcentaje de error del 5%.

Las simulaciones han sido ejecutadas usando el simulador Mininet v2.1.0 [35] usando scripts de python los cuales contienen la topología a examinar. Las simulaciones consisten en un videostreaming desde el host 1 al host 2. La tarea del monitor es detectar el incremento del tráfico a través de los enlaces del camino donde la información se está transmitiendo con un periodo de monitorización t_{mon} es de 200 ms.

Las pruebas se han dividido en dos casos de estudio: el caso de estudio optimizado y el caso de estudio no optimizado. Para

Fig. 1. Topología de Agrupamiento.

ambos casos, los parámetros de la conexión entre el cliente y el servidor es un camino fijado compuesto por los switches [switch: s_1 - port: p_3 , switch: s_3 - port: p_4 , switch: s_6 - port: p_2 , switch: s_5 - port: p_2 , switch: s_6 - port: p_1]. Además, para comprobar que la herramienta de monitorización está midiendo correctamente los valores de los enlaces, los links $s_3 - s_6$ y $s_6 - s_5$ están configurados con valores máximos de tasa de datos de 1Mbps y un porcentaje de error del 5% respecto a los paquetes que viajan a través de estos enlaces. En el primero, se utiliza la optimización propuesta en este artículo mientras que la otra aplica el método propuesto en [28] el cual monitoriza indistintamente todos los switches de la topología.

Por su parte, la Figura 2 muestra el flujo de tráfico entre las dos simulaciones en las que aplica o no la optimización describiendo el flujo de datos (en bps) a través de los enlaces $s_3 - s_6$. La línea sólida muestra la tasa de datos obtenida el método no optimizado y la punteada el método optimizado. Como es esperado, el enlace experimenta un incremento de la tasa de datos debido a la transmisión del videostreaming entre el host h_1 y h_2 . En cuanto se finaliza la transmisión (alrededor de las 380 peticiones), la tasa de datos se reduce debido a que la transmisión ha finalizado demostrando la eficiencia de la herramienta para detectar cambios en la transmisión de la red.

Fig. 2. Tasa de datos en el enlace s_3s_6 .

Se ha obtenido un número de peticiones de estadísticas en la monitorización utilizando el método no optimizado de 5.292 mientras que utilizando el método optimizado de este artículo se han logrado 888. La diferencia entre los dos métodos es 4.404 peticiones resultando en una reducción del 83%.

VI. CONCLUSIONES

Los usuarios cuantifican la QoS de un vídeo siendo receptores de un streaming sin cortes o en su defecto esperando cortes espacios de tiempo en vez de ser receptores de una buena calidad de aplicación. Las Redes Definidas por Software han eliminado la rigidez de las redes tradicionales separando el plano de control del plano de datos. Además, SDN ha nacido para gestionar el cambio constante de las aplicaciones y mejorar la visión unificada de la red. Por tanto, SDN provee escalabilidad, flexibilidad, control centralizado para conseguir el mejor rendimiento de la red. En este artículo presentamos un herramienta para monitorizar redes SDN reduciendo el número de peticiones de estadísticas aplicando técnicas de agrupamiento. Hemos simulado y comparado los resultados de las condiciones de monitorización en simulaciones aplicando y sin aplicar la optimización de agrupamiento obteniendo un gran resultado en la disminución de peticiones de estadísticas y liberando de tal forma de sobrecarga a la red. Los trabajos futuros comprenden nuevos algoritmos de agrupamiento como por ejemplo modelos de densidad (DBSCAN y OPTICS) o modelos de subespacios: en Biagrupamiento (también conocido como Coclustering o two-mode-clustering). Del mismo modo, nuevas métricas de monitorización como la tasa de error y el retardo de los enlaces serán estudiadas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la financiación que les brinda el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea a través del Proyecto H2020-ICT-2014-2/671672-SELFNET (Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks).

REFERENCIAS

- [1] Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, *CISCO White paper*, pages 2011-2016, May 2012.
- [2] J. Jiang, V. Sekar, H. Milner, D. Shepherd, I. Stoica and H. Zhang, "CFA: a practical prediction system for video QoE optimization," In *13th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation*, pages 137-150, Santa Clara, California, March 2016.
- [3] Open Networking Foundation. <http://www.opennetworking.org>
- [4] L. I. Barona López, A. L. Valdivieso Caraguay, L. J. García Villalba and D. López, "Trends on Virtualisation with Software Defined Networking and Network Function Virtualisation," *IET Networks*, vol. 4, no. 5, pages 255-263, September 2015.
- [5] A. L. Valdivieso Caraguay, A. Benito Peral, L. I. Barona López and L. J. García Villalba, "SDN: Evolution and Opportunities in the Development IoT Applications," *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 10, no. 5, pages 1-10, May 2014.
- [6] N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, L. Peterson, J. Rexford, S. Shenker and J. Turner, "OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks," *ACM SIGCOMM Computer, Communication Review*, vol. 38, no. 2, pages 69-74, March 2008.
- [7] OpenFlow Switch Specification v1.1.0. <http://archive.openflow.org/documents/openflow-spec-v1.1.0.pdf>
- [8] M. Reitblatt, N. Foster, J. Rexford, C. Schlesinger and D. Walker, "Abstractions for Network Update," In *Proceedings of the ACM SIGCOMM Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication*, vol. 42, pages 323-334, New York, NY, USA, October 2012.
- [9] S. Sezer, S. Scott-Hayward, P. K. Chouhan, B. Fraser, D. Lake, J. Finnegan and N. Rao, "Are We Ready for SDN? Implementation Challenges for Software-defined Networks," *IEEE Communications Magazine*, vol. 51, no. 7, pages 36-43, July 2013.
- [10] H. Kim and N. Feamster, "Improving Network Management with Software Defined Networking," *IEEE Communications Magazine*, vol. 51, no. 2, pages 114-119, February 2013.
- [11] N. Gude, T. Koponen, J. Pettit, B. Pfaff, M. Casado, N. McKeown and S. Shenker, "NOX: Towards an Operating System for Networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 38, no. 3, pages 105-110, July 2008.
- [12] E. Ng, Z. Cai and A. L. Cox, "Maestro: A System for Scalable OpenFlow Control," *Technical Report*, Rice University, December 2010.
- [13] Beacon: a Java-based OpenFlow Control Platform. <http://www.beaconcontroller.net>
- [14] Project Floodlight: Open Source Software for Building Software-Defined Networks. <http://www.projectfloodlight.org>
- [15] N. Foster, R. Harrison, M. J. Freedman, C. Monsanto, J. Rexford, A. Story, and D. Walker, "Frenetic: A Network Programming Language," *In ACM SIGPLAN Notices*, vol. 46, no. 9, pages 279-291, New York, NY, USA, September 2011.
- [16] N. Foster, A. Guha, M. Reitblatt, A. Story, M. J. Freedman, N. P. Katta and D. Walker, "Languages for Software Defined Networks," *IEEE Communications Magazine*, vol. 51, no. 2, pages 128-134, February 2013.
- [17] A. Voellmy, H. Kim and N. Feamster, "Procer: a Language for High-level Reactive Network Control," *In Proceedings of the first workshop on Hot topics in software defined networks*, pages 43-48, Helsinki, Finland, August 2012.
- [18] C. Monsanto, N. Foster, R. Harrison and D. Walker, "A Compiler and Run-time System for Network Programming Languages," *In ACM SIGPLAN Notices*, vol. 47, no. 1, pages 217-230, January 2012.
- [19] A. Voellmy and J. Wang, "Scalable Software Defined Network Controllers," *In Proceedings of the ACM SIGCOMM 2012 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communication*, pages 289-290, Helsinki, Finland, August 2012.
- [20] J. D. Case, M. Fedor, M. L. Schoffstall and J. Davin, *Simple Network Management Protocol (SNMP)*, RFC 1157, May 1990.
- [21] R. Enns, M. Bjorklund, J. Schoenwaelder and A. Bierman, *Network Configuration Protocol (NETCONF)*, RFC 6241, June 2011.
- [22] B. Claise, *RFC 3954 - Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9*, RFC 3954, October 2004.
- [23] P. Phaal and M. Lavine, "Sflow," version 5, July 2004.
- [24] A. C. Myers, "JFlow: Practical Mostly-static Information Flow Control," *In Proceedings of the 26th ACM Symposium on Principles of Programming Languages*, pages 228-241, San Antonio, Texas, USA, January 1999.
- [25] J. Gosling, *The Java Language Specification*, Addison-Wesley Professional, 2000.
- [26] T. Choi, S. Kang, S. Yoon, S. Yang, S. Song and H. Park, "SuVMF: Software-defined Unified Virtual Monitoring Function for SDN-based Large-scale Networks," *In Proceedings of The Ninth International Conference on Future Internet Technologies*, page 4, Tokyo, Japan, June 2014.
- [27] M. Shibuya, A. Tachibana and T. Hasegawa, "Efficient Performance Diagnosis in OpenFlow Networks Based on Active Measurements," *In The Thirteenth International Conference on Networks*, page 279, Nice, France, February 2014.
- [28] A. L. Valdivieso Caraguay, J. A. Puente Fernández and L. J. García Villalba, "An Optimization Framework for Monitoring of SDN/OpenFlow Networks," *International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing*, DOI: 10.1504/IJAHUC.2015.10001757.
- [29] N. L. Van Adrichem, C. Doerr and F. A. Kuipers, "Opennetmon: Network Monitoring in Openflow Software-defined Networks," *In Proceedings of the Network Operations and Management Symposium*, pages 1-8, Krakow, Poland, May 2014.
- [30] A. Tootoonchian, M. Ghobadi and Y. Ganjali, "OpenTM: Traffic Matrix Estimator for OpenFlow Networks," *In Proceedings of the International Conference on Passive and Active Network Measurement*, pp. 201-210, Krakow, Poland, January 2010.
- [31] S. R. Chowdhury, M. F. Bari, R. Ahmed and R. Boutaba, "Payless: A low cost network monitoring framework for software defined networks," *In Proceedings of the IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*, pages 1-9, Krakow, Poland, May 2014.
- [32] D. Raumer, L. Schwaighofer and G. Carle, "MonSamp: A Distributed SDN Application for QoS Monitoring," *In Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems*, pages 1-9, Krakow, Poland, May 2014.
- [33] A. L. Valdivieso Caraguay, J. A. Puente Fernández and L. J. García Villalba, "Framework for Optimized Multimedia Routing over Software Defined Networks," *Computer Networks*, vol. 92, no. 2, pp. 369-379, December 2015.
- [34] Weka. <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>
- [35] Mininet. <https://github.com/mininet/mininet>